

A IMPORTÂNCIA DO MANEJO SANITÁRIO NA EXPORTAÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS: UM ESTUDO DE CASO COM BASE NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA QUARENTENA

[MEDICINA VETERINÁRIA, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 18/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10403240

Cleber de Souza Galúcio,
Ismael Lucas da Silva Oliveira,
Prof.: Me. Marcos do Prado Sotero

Resumo

Ao longo dos anos as exportações de peixes ornamentais têm crescido e os acordos e requisitos zoonosológicos internacionais tem se modificado conforme exigências sanitárias estabelecidas por países importadores afim de protegerem suas populações da entrada de agentes infecciosos e doenças, ou de infecções. O manejo sanitário constitui-se de enorme importância para que tais perigos sejam afastados. Uma maneira eficiente de reduzir esses patógenos é por meio da realização da quarentena, isto é, os animais devem permanecer isolados por um determinado período estabelecido por cada país, para que seja observado pelo médico veterinário, o surgimento de sinais clínicos de doenças. Por tanto, é necessário que o estabelecimento exportador possua unidade

quarentenária oficialmente reconhecida pelo Ministério da Agricultura. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi investigar a importância do procedimento operacional padrão no manejo e bem-estar dos peixes ornamentais. Os resultados mostraram, a relação do manejo de peixes ornamentais aplicado de acordo com as normas sanitárias garantiram o bem-estar dos animais estudados.

Palavras-chave: Exigências sanitárias, Agentes infecciosos, Doenças, quarentena de peixes.

ABSTRACT

Over the years, exports of ornamental fish have grown and international zoosanitary agreements and requirements have changed in accordance with the sanitary requirements established by importing countries in order to protect their populations from the entry of infectious agents and diseases, or infections. Sanitary management is extremely important to avoid such dangers. An efficient way to reduce these pathogens is through quarantine, that is, animals must remain isolated for a certain period established by each country, so that the appearance of clinical signs of disease can be observed by the veterinarian. Therefore, it is necessary that the exporting establishment has a quarantine unit officially recognized by the Ministry of Agriculture. Given the above, the objective of this work was to investigate the importance of the standard operating procedure in the management and well-being of ornamental fish. The results showed that the management of ornamental fish applied in accordance with sanitary standards guaranteed the well-being of the animals studied.

Keywords: Health requirements; Infectious agents; Illnesses; fish quarantine.

1 INTRODUÇÃO

Os peixes ornamentais de água doce despertam grande interesse do aquarismo. No entanto, a sua comercialização exige cuidados veterinários

que garantem a saúde desses animais e asseguram as normas sanitárias, que algumas vezes são negligenciados. Nesse aspecto, enfatiza neste estudo o procedimento operacional e medidas profiláticas que garantam o bem-estar dos peixes ornamentais coletados no seu habitat natural. Do ponto de vista veterinário, medidas profiláticas diminuem o estresse ocasionado na coleta e transporte dos peixes e os riscos de doenças durante a quarentena. Assegurar a saúde dos peixes ornamentais, atendendo as normas sanitárias, agregar valor ao setor e também possibilita desenvolvimento econômico as comunidades amazônicas por meio da coleta de peixes ornamentais de forma sustentável.

A atenção no manejo dos peixes é essencial para preservar o bem estar destes animais. Nessa pesquisa buscou-se apresentar dados importantes sobre o manejo que podem garantir o bem estar dos peixes ornamentais. Os cuidados que devem ser tomados começam no momento da coleta e transporte dos peixes, evitando machucados, na aclimatação e realização da quarentena.

As doenças e machucados nos peixes causam muitas perdas e, por isso, é de suma importância realizar a profilaxia, medidas realizadas durante o manejo. A aclimatação é uma etapa onde se realiza a troca da água de forma gradativa. Essa etapa é necessária para equalizar o pH, a temperatura, diminuir a concentração de amônia, entre outros fatores. Uma diferença de dois pontos no pH e três graus na temperatura já são estressantes para os peixes. Além disso, uma medida que ajuda a manter o equilíbrio osmótico dos peixes, sendo muito eficiente no combate as doenças, consiste na adição de sal no novo aquário, sem a água de transporte FUJIMOTO (2012).

Com o manejo adequado é possível combater as doenças nos peixes. O manejo se baseia em procedimentos menos estressante para esses animais, mantendo a qualidade da água dentro dos parâmetros ideais para as espécies e ter um sistema de quarentena que realize diagnósticos

corretos e protocolos terapêuticos adequados durante o tratamento e, desta forma, reduzir os agentes infecciosos (PENIDO *et al*, 2022).

Com isto, o objetivo deste trabalho é investigar a importância do procedimento operacional padrão no manejo e bem-estar dos peixes ornamentais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Peixe ornamentais e sustentabilidade

A comercialização de peixes ornamentais no mundo movimentava uma quantia de US\$ 4,2 bilhões de dólares, podendo crescer 7,8% ao ano até 2024. O Brasil ocupa a 13ª posição dos países exportadores e os principais estados produtores são Minas Gerais e Ceará (SANTOS *et al.*, 2023).

Na região amazônica, o estado do Amazonas (Bacia do Rio negro) e Pará (Região do Rio Xingu) correspondem a 88% das exportações de peixes ornamentais de água doce no país (ARAUJO *et al.*, 2018). Para FERREIRA *et al.*, (2020) a rica biodiversidade da região amazônica garante um elevado número de espécies de peixes ornamentais com grande variedade de cores, formas e tamanhos. Essa grande diversidade de peixes encontrados na região desperta grande interesse do mercado do aquarismo.

Dentre os peixes comercializados no Amazonas destacam-se algumas espécies, como o acará-disco (*Symphysodon aequifasciatus*), cardinal tetra (*Paracheirodon axelrodi*), rosáceo (*Hyphessobrycon erythrostigma*), borboleta (*Carnegiella strigata*), lápis-de-uma-faixa (*Anostomus taeniatus*), acará-bandeira (*Pterophyllum scalare*), bodó (Gênero *Ancistrus*) e arraia-pintada (*Potamotrygon motoro*) (SILVA; MATOS, 2016)

A pesca extrativista configura-se como um dos principais meios de acesso aos peixes ornamentais no Amazonas, ou seja, em seu habitat natural (rios, lagos ou igarapés), sem adotar processos de cultivo ou de criação (SANTOS *et al.*, 2023). Tais características da pesca de peixes ornamentais

exige que haja estratégias de garantia da produção das comunidades amazônicas e a manutenção dos serviços de ecossistemas e ambientais (SILVA *et al.*, 2021).

A pesca de peixes ornamentais pode contribuir para o desenvolvimento local e geração de renda sustentável para comunidades amazônicas. Para tanto, faz-se necessário conhecer a riqueza da biodiversidade que possui uma enorme gama de oportunidades, mas necessita ser estudada e protegida. Ressalta-se ainda a recuperação do passivo ambiental, gerando excedente para exportação de forma sustentável. Assim, a atividade de captura e coleta de peixe ornamental será potencializada e contribuirá para desenvolvimento e sustentabilidade das comunidades amazônicas (SANTOS *et al.*, 2023).

2.2 Manejo de peixes

O manejo sanitário consiste de procedimento que garantam, antes tudo, o bem-estar dos peixes. É essencial, cuidados para não machucar os peixes durante a coleta e transporte. Posteriormente, a realização da aclimatação e quarentena complementam os procedimentos adequados para o manejo destes animais (FUJIMOTO, 2012).

O processo de aclimatação é necessário para que os peixes não sofram choque de PH, Temperatura e reduzir o risco de baixa imunidade e mortalidade que podem ocorrer devido o estresse do transporte. Tal procedimento reflete de forma significativa nos protocolos adotados no manejo do quarentenário, exigidos pela IN 04/2015 DO MPA uma vez que os peixes já se encontram estáveis antes da exportação, são submetidos a quarentena para atender as solicitações dos países importadores.

De acordo com FUJIMOTO (2012) a aclimatação consiste na equalização dos parâmetros da água do recipiente em que o peixe chega, sendo necessário equalizar o pH, a temperatura, diminuir a concentração de amônia, entre outros fatores. Fisiologicamente, os peixes respondem a pequenas mudanças e ocasionando estresse. O estresse é uma resposta

do organismo a um agente agressor na tentativa de restabelecer seu equilíbrio, ora perdido em decorrência desse agente estressor. Importante ressaltar que esse agente não é somente um agente biológico como uma bactéria, vírus ou parasita, mas o manejo ou condições da água inadequadas também podem ser fatores altamente estressantes.

A aclimatação e a quarentena dos peixes de forma inadequada, coloca em risco a saúde do peixe, decorrente de surtos de doenças. A realização correta de aclimatação e quarentena pode ajudar a controlar tais problemas (SANTANA *et al.*, 2021). O período de quarentena é uma etapa de observação dos peixes, onde podem ocorrer desenvolvimento de doenças parasitárias, fúngicas, virais e bacterianas. Neste cenário, estudos de caracterização parasitoses em peixes ornamentais durante o período em que permanecem de quarentena são muito importantes (PENIDO *et al.*, 2022).

3 RELATO DE CASO

O estudo de caso foi realizado na empresa Aqua Fish que possui credenciamento para comercialização animais aquáticos vivos de acordo com a

instrução normativa MAPA Nº 4/2019. O acompanhamento das atividades foi realizado a partir do recebimento até a etapa de quarentena dos peixes.

Para exportação de peixe ornamentais, existem acordos internacionais sanitários que devem ser respeitados, tanto no país em trânsito, como no país de compra. A rota de embarque vai de Manaus/São Paulo e determinada por lei porque em São Paulo é realizada a vistoria. O Veterinário irá atestar a sanidade do peixe que será exportado. Após isso, será fiscalizado pelo fiscal agropecuário que irá outorgar com o carimbo oficial do Brasil. Esse documento é chamado de CERTIFICADO ZOOSANITÁRIO INTERNACIONAL (CZI).

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE ANIMAL (OIE) determina os

procedimentos para o credenciamento de quarentenário de acordo IN MAPA N 4/2019. Esses procedimentos têm por finalidade de obter dados de animais, relativos a patógenos, eventos sanitários relativos a doenças de animais. Os países importadores exigem que os peixes passem pela quarentena no período mínimo de 24h antes do embarque. Para abertura, fechamento e solicitação do documento de exportação é necessário realizar protocolo eletrônico para procedimentos legais, nesse período é necessário descrever todo procedimento realizado com os peixes.

Para fins deste estudo priorizou-se os procedimentos quem envolvem aspectos veterinários em três etapas: 1) Recebimento, 2) Aclimação e Armazenagem para quarentena, e 3) Quarentenário.

3.1 Recebimento dos peixes

Os peixes foram recebidos na empresa em bacias com a água de coleta dos peixes e oxigenação. Inicialmente os peixes passaram por uma primeira avaliação visual. Nessa etapa observa-se possíveis anormalidades no comportamento natural dos peixes como nado diferente, giros e isolamento, pois se tratando de animais de vida livre podem ter uma carga de doenças. Na etapa de recebimento os peixes passaram um tempo de descanso de 2h para reduzir o estresse e em seguida prosseguiu-se para a etapa de aclimação. A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas de recebimento dos peixes até a armazenagem.

Figura 1 – Fluxograma das etapas de recebimento dos peixes até a armazenagem

Os peixes que foram observados nesse estudo são conhecidos popularmente como Apistograma (*Apistogramma cacatuoides*) e Acará-disco (*Symphysodon discus*). Os peixes ainda nas bacias contendo a água de coleta passaram pela primeira análise visual. Nessa primeira análise nenhum dos animais apresentaram anormalidades de comportamento e sintomatologias de doenças. A Figura 2 apresenta o recebimento do lote de peixes.

Figura 2 – Recebimento dos lotes de peixes

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

A análise visual dos peixes realizada no recebimento é fundamental para evitar o transporte de animais com possíveis doenças para etapas seguintes. Conhecendo as características anatômicas e de comportamento dos animais é possível identificar anormalidades como inchaços e apatia. Essas são condições que devem ser consideradas para que se faça a retirada dos peixes para outras bacias e posteriormente serem avaliados por um veterinário.

3.2 Aclimação e armazenagem para quarentena

Na unidade de recebimento as bacias foram deslocadas manualmente para a área de oxigenação, onde foi realizada a troca parcial da água de seu hábitat em 50% com a água filtrada de ozônio. Esse procedimento é realizado para equalizar o PH, a temperatura e diminuir a concentração de amônia. Em seguida, procedeu-se a adição de sal, utilizando-se de 1g até 3g de sal para um litro de água dependendo da necessidade.

O banho de sal é realizado para melhoria e bem-estar dos peixes. De acordo com MORAES E MARTINS (2004) a ação do sal facilita a manutenção do equilíbrio osmorregulatório, evitando a perda de sais do sangue para a água, estimula os peixes a secretar muco, recobre as brânquias e o corpo lesionado, diminuindo a ocorrência de infecções secundárias por fungos e bactérias. Presença de íons sódio (Na) na água favorece a eliminação da amônia (mecanismo transp. ativo de saída do íon amônia com a entrada do íon sódio).

No banho de sal procedeu-se a segunda avaliação visual. O uso de sal é necessário para secretar o muco e perceber alguma manifestação clínica de doenças. O veterinário observa comportamentos anormais tais como: nado diferente, giros, isolamento e apatia; mudanças na coloração dos peixes com cor mais escura em relação aos demais; presença de muco: mancha branca no rabo; roçar no vidro do aquário ou em qualquer objeto da estrutura usada no aquário; mudanças no aspecto da água: ficando mais branca, densa, turva. Qualquer anormalidade nos peixes os mesmos devem ser separados para tratamento. Caso não apresente

sintomatologias ligadas ao comportamento anormal o peixe é colocado no tanque para se fazer a seleção por espécie posteriormente levados para os aquários.

Durante o período de aclimatação nenhum dos animais observados apresentaram anormalidades. A partir dessa etapa os peixes foram armazenados nos aquários até a etapa de preparação para o transporte que é o quarentenário. Uma hora depois da aclimatação foi realizada a seleção e divisão dos peixes. Esse processo deve ser feito na bancada de oxigenação, conferindo e separando os peixes nas bacias em quantidades iguais. Em seguida deve ser realizada a troca de 50% da água e acomodar novamente na área de oxigenação. Após esse processo os peixes são observados por no mínimo 24 horas e no máximo 48 horas nas bacias com oxigênio. A Figura 3 apresenta o processo de aclimatação e separação dos peixes.

Figura 3 – Processo de aclimatação e separação dos peixes.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Prosseguindo para etapa de armazenagem as bacias com os peixes devem ser esvaziadas em 50% da água e transportadas manualmente para perto do local de armazenagem para quarentena. Utilizar o pulsar para manejar os peixes das bacias e inserir nos aquários tanques ou caixas d'água. Logo após adicionar 10g de sal e caso haja necessidade de uso de medicação o veterinário será encarregado de realizar o procedimento. Fazer o registro de quantidade e espécie e informar ao setor administrativo. A Figura 4 apresenta o fluxograma de armazenagem dos peixes.

Figura 4 – Fluxograma de armazenagem dos peixes

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

O local de armazenagem seja ele, aquário de vidro, tanque de alvenaria ou caixa d'água, deve ser lavado e esterilizado juntamente com filtros e bombas realizando vazio sanitário de 24 horas, os utensílios pulsar, mangueira, baldes também devem ser limpos antes da armazenagem. Os aquários devem ser cheios com água tratada no sistema de descanso e ozônio no dia anterior à armazenagem, utilizando mangueiras para encher os aquários.

Durante o período de armazenagem os peixes foram avaliados diariamente. Inicialmente deve-se verificar todos os aquários, tanques e caixas d'água para saber o estado e condição dos peixes, caso haja peixes doentes removê-los para a bacia e acionar o veterinário. Fazer a troca parcial da água (TPA) todos os dias com a mangueira apropriada para remover sujões e dejetos. Os peixes devem ser alimentados três vezes ao dia, às 08:00h, 12:00h e 16:00h. Os alimentos devem ser de acordo com a necessidade de cada espécie, podendo ser em patê, flocos ou granulados e a quantidade oferecida deve ser 15g por vez até que os peixes estejam satisfeitos. Os peixes que estão recém chegados, não devem ser alimentados. Os peixes ficam sendo monitorados anormalidade durante todo o período de armazenagem até seguirem para o quarentenário, onde passarão por procedimentos de preparação para transporte. A Figura 5 apresenta o fluxograma de manutenção dos peixes.

Figura 5 – Fluxograma de manutenção dos peixes

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Seguindo a legislação os cuidados para entrar na quarentena devem ser de acordo com o manual do quarentenário exigidos pela lei. O manipulador deve seguir alguns procedimentos: Fazer sua higienização e troca de roupa para vestimenta, ao receber as caçapas com os peixes pela janela de entrada o funcionário armazena sobre a bancada de recebimento e com supervisão do responsável técnico (RT) “médico veterinário,” é feita verificação do estado do peixe, motilidade, distribuição do aquário identificados por espécie e a quantidade antes de serem soltos nos aquários. Os aquários foram enchidos com água apropriada em PH 6.5, temperatura ambiente. Não foi necessário uso de sal e nem medicamentos por recomendações do RT. No dia seguinte, após 24 horas se faz o manejo da sala de quarentena. O TPA no aquário foi realizado com a troca parcial de água em 30% para manutenção e bem-estar dos peixes. Os animais apresentaram perfeito estado e condição de saúde e não houve a necessidade de aplicação de medicamentos e sal nos aquários. Estes procedimentos são exigidos pelos países que comercializam animais aquáticos vivos.

3.3 Quarentenário

Para o estudo foram observados os protocolos adotados no manejo do quarentenário, exigidos pela IN 04/2015 DO MPA. O quarentenário é o local destinado para armazenar peixes que serão comercializados por países que exigem quarentena, seguindo todos os procedimentos descritos no manual operacional do quarentenário.

Para o proceder o transporte os peixes a serem exportados devem ser retirados dos aquários, tanques, caixas de água, colocados na sala do

quarentenário com oxigenação, jejum por 3 dias antes do embarque. Decorrido os dias o veterinário atesta a sanidade dos mesmos, livre de patógenos, exigência feita por países importadores. Os peixes são colocados em bacias por espécie e quantidade de 3 a 4 animais (acará disco e acará bandeira) e 40 animais apistograma.

Etapas do quarentenário: Dia 1 – Retirar os peixes da quarentena e levar para o quarentenário para oxigenação, fazer TPA (troca parcial de água em 50%). Observar anormalidades. Dia 2 – Troca parcial de água em 50% e feita aplicação de remédio se necessário. Observar anormalidades. Dia 3 – Troca parcial de água em 50% e feita aplicação de remédio se necessário. Observar anormalidades.

Durantes os três dias do quarentenário os peixes não apresentaram nenhuma anormalidade e prosseguiram para etapa de embalagem. Foram utilizadas embalagens plásticas para o transporte, essas arrumadas em bacias e colocadas na beirada dos tanques. Adicionou-se quatro litros de água do tanque do embarque, em seguida os peixes são colocados por unidade em cada saco acrescentando uma pitada de sal. Na bancada de oxigênio foi realizada a oxigenação dentro do saco. O oxigênio usado é para manter o peixe até 72h e no máximo 100h de viagem. As embalagens foram lacradas com três ligas elástica de látex, no primeiro saco interno, seguida de mais três ligas no saco externo. A armazenagem foi feita na caixa de isopor a qual foram posicionadas e preparadas em ordem de embalagem facilitando a identificação por numeração. A Figura 6 e 7 apresentam a etapa de embalagem dos peixes.

Figura 6 – Etapa de oxigenação nas embalagens contendo os peixes

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Figura 7 – Etapa de preparo das embalagens para o transporte.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Essa organização é feita pelo funcionário de modo a facilitar seu trabalho na hora da oxigenação dos peixes a qual estão sendo embalados. A caixa foi levada para área de expedição, onde foi lacrada, etiquetada informando a espécie.

4 CONCLUSÃO

Os procedimentos adotados no manejo de peixes são muito importantes para garantir a saúde animal. Cada peixe deve ser cuidadosamente analisado de acordo com as suas próprias características, como por exemplo, anatômicas e de comportamento. Esse conhecimento auxilia os profissionais que atuam no manejo dos peixes a adotarem medidas profiláticas que evitam a proliferação de doenças.

Todas as etapas observadas nesse estudo mostraram sua relevância e possibilitaram verificar que é possível identificar doenças e evitar a sua proliferação. Adicionar animais doentes em aquários com outros peixes saudáveis podem causar muitos prejuízos. Portanto, a quarentena deve ser uma prática obrigatória, independente se é para fins de exportação, como exigidos para muitos países, ou para o comércio local e pequenos aquaristas.

5 REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Janayna Galvão de et al. Ornamental fish chain of Xingu River, Pará, Brazil. Boletim do Instituto de Pesca, v. 43, n. 2, p. 297 – 307, dec. 2018.

DE SANTANA, F. S.; PAIXÃO, P.; CARVALHO, A.; dos SANTOS, H. L.; SANTOS, J.;

MENESES, S.; FUJIMOTO, R. Protocolo de aclimação e quarentena para alevinos de tambaqui. 2021.

FERREIRA, V. A. M. et al. Avaliação do comércio de peixes ornamentais no estado do Amazonas – Brasil. Observatorio de la Economía Latinoamericana, Mar. 2020.

FUJIMOTO, P. R. Y. Aclimação e quarentena: manejos muitas vezes esquecidos- quando não realizados, podem representar grandes perdas. 2012.

MORAES, F. R.; MARTINS, M. L. Condições predisponentes e principais enfermidades de teleosteos cultivados. In: CYRINO, J. E. P.; URBINATI, E. C.; FRACALOSI, D. M.; CASTAGNOLLI, N. Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. TecArt: São Paulo, 2004. p. 343-383.

PENIDO, H. S. A.; CARNEIRO, S. P.; TAVARES, G. C.; RAMIREZ, M. A. DETECÇÃO DE PARASITOS EM PEIXES ORNAMENTAIS NA FASE DE QUARENTENA. Sinapse Múltipla, 11(1), 146-148, 2022.

SANTOS, A. C; ROTA, C. B; SILVA, L. J. S.; MENEGHETTI, G. A.; PINHEIRO, J. O.

Pesca ornamental: desafios para a consolidação de um sistema sustentável de produção de peixes ornamentais em comunidades ribeirinhas do Amazonas. Revista Terceira Margem Amazônia, v. 8, n. 19, p. 177-193, 2023.

SILVA, J. B.; MATOS, G. C. G. Os piabeiros de Barcelos e as redes de interdependências. Somanlu, v. 2, p. 82-99, 2016.

SILVA, L. J. S; MENEGHETTI, G. A; PINHEIRO, J. O. C. Elementos para a discussão sobre políticas e programas de preservação dos serviços ambientais no Amazonas. Revista Terceira Margem Amazônia. Manaus v. 6, n. especial 16, p. 85-104, 2021.

6 ANEXOS

ANEXO A – ESPÉCIES TRABALHADAS DO ESTUDO DE CASO LOTE DO MÊS DE OUTUBRO

Rua Leão Rodrigues Vieira N° 53, Alvorada I
 Manaus-AM. CEP 69.043-210. Brasil
 Phone: +55 (92) 99442-5760 / 99438-6132 / 99963-9601
 E-mail: aquafish.aquafish@yahoo.com.br
 www.discus-aquafish.com

N° ENT009/23

ABERTURA DE QUARENTENA

RAZÃO SOCIAL: AQUA FISH IMP. E EXP. DE PEIXES LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANO ROBERTO COSTA DA CRUZ
 PAÍS DE DESTINO: HONG KONG
 TOTAL DE PEIXES: 2.210

ESPÉCIE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
CORYDORAS EQUES	180	17/10/2023
CORYDORAS GUAPORE	40	17/10/2023
CORYDORAS PULCHER	100	17/10/2023
CORYDORAS ROBUSTUS	30	17/10/2023
CORYDORAS SCHWARTZI	260	17/10/2023
HEMIGRAMMUS COERULEUS	80	17/10/2023
IGUANODECTES ADUJAI	100	17/10/2023
IGUANODECTES SPILURUS	100	17/10/2023
MOENKHAUSIA COTINHO	30	17/10/2023
PARACHEIRODON AXELRODI	600	17/10/2023
PECKOLTIA VITTATA	15	17/10/2023
PSEUDORINELEPIS GENIBARBIS	15	17/10/2023
SYMPHYSODON AEQUIFASCIATUS	60	17/10/2023
TUCANOICHTHYS TUCANO	600	17/10/2023

DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO: 19/10/2023
 DATA DO EMBARQUE: 21/10/2023
 ESTABELECIMENTO IMPORTADOR: AMAZON FISH WAY
 LOCAL DE EGRESSO DO BRASIL: MANAUS – AM

Manaus AM, 17 de outubro de 2023

ADRIANO ROBERTO COSTA Assinado de forma digital por ADRIANO
DA CRUZ:65960289253 ROBERTO COSTA DA CRUZ:65960289253
 Dados: 2023.10.17 14:28:07 -04'00'

Médico Veterinário
 Adriano Roberto Costa da Cruz
 CRMV - AM 888

Rua Leão Rodrigues Vieira Nº 53, Alvorada I
Manaus-AM. CEP 69.043-210. Brasil
Phone: +55 (92) 99442-5760 / 99438-6132 / 99963-9601
E-mail: aquafish.aquafish@yahoo.com.br
www.discus-aquafish.com

LIVRO DE REGISTRO QUARENTENÁRIO

Manaus 17 de outubro 2023

ABERTURA DE QUARENTENA

No dia 17/10/2023 a sala de quarentena foi lavada e os aquários limpos para receber no período da tarde o novo lote de peixes para exportação conforme formulário de abertura ENT009/23 processo 21010.002269/2023-86.

Os peixes foram recebidos na janela de entrada sobre a supervisão do RT, todos os peixes foram avaliados e distribuídos nos aquários. As espécies de Iguanodectes permaneceram nas bacias dentro da sala de quarentena e serão alocadas no aquário no dia 18 para observação.

As espécies foram alocadas nos aquários conforme registro da procedência ssp.

Adriano Roberto
Médico Veterinário
CRMV-AM-0888

Rua Leão Rodrigues Vieira Nº 53, Alvorada I
Manaus-AM. CEP 69.043-210. Brasil
Phone: +55 (92) 99442-5760 / 99438-6132 / 99963-9601
E-mail: aquafish.aquafish@yahoo.com.br
www.discus-aquafish.com

LIVRO DE REGISTRO QUARENTENÁRIO

Manaus 18 de outubro de 2023

MANEJO NA SALA DE QUARENTENA

Após as primeiras 24 horas de observação a espécie *Tucanoichthys tucano* foi retirada do aquário F01 e alocada nas bacias dentro do quarentenário e as espécies de *Iguanodectes* foram inseridas no lugar para observação. os procedimentos de TPA foram realizados conforme orientação do RT.

Todos os peixes encontram-se saudáveis e estável, Todos os procedimentos foram realizados com a orientação do RT.

Adriano Roberto
Médico Veterinário
CRMV-AM-0888

Rua Leão Rodrigues Vieira Nº 53, Alvorada I
 Manaus-AM. CEP 69.043-210. Brasil
 Phone: +55 (92) 99442-5760 / 99438-6132 / 99963-9601
 E-mail: aquafish.aquafish@yahoo.com.br
 www.discus-aquafish.com

Nº SAI009/23

ENCERRAMENTO DE QUARENTENA

RAZÃO SOCIAL: AQUA FISH IMP. E EXP. DE PEIXES LTDA
 TERMO DE ABERTURA: ENT009/23
 TOTAL DE PEIXES: 2.210

ESPÉCIE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
CORYDORAS EQUES	180	17/10/2023
CORYDORAS GUAPORE	40	17/10/2023
CORYDORAS PULCHER	100	17/10/2023
CORYDORAS ROBUSTUS	30	17/10/2023
CORYDORAS SCHWARTZI	260	17/10/2023
HEMIGRAMMUS COERULEUS	80	17/10/2023
IGUANODECTES ADUJAI	100	17/10/2023
IGUANODECTES SPILURUS	100	17/10/2023
MOENKHAUSIA COTINHO	30	17/10/2023
PARACHEIRODON AXELRODI	600	17/10/2023
PECKOLTIA VITTATA	15	17/10/2023
PSEUDORINELEPIS GENIBARBIS	15	17/10/2023
SYMPHYSODON AEQUIFASCIATUS	60	17/10/2023
TUCANOICHTHYS TUCANO	600	17/10/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANO ROBERTO COSTA DA CRUZ
 PAÍS DE DESTINO: HONG KONG
 DATA DE ENCERRAMENTO: 19/10/2023
 DATA DO EMBARQUE: 21/10/2023
 ESTABELECIMENTO IMPORTADOR: AMAZON FISH WAY
 LOCAL DE EGRESSO DO BRASIL: MANAUS – AM

Manaus AM, 19 de outubro de 2023

ADRIANO ROBERTO
 COSTA DA
 CRUZ:65960289253

Assinado de forma digital por
 ADRIANO ROBERTO COSTA DA
 CRUZ:65960289253
 Dados: 2023.10.19 09:12:04 -04'00'

Médico Veterinário
 Adriano Roberto Costa da Cruz
 CRMV - AM 888

Rua Leão Rodrigues Vieira N° 55, AIVORADA I
Manaus-AM. CEP 69.043-210. Brasil
Phone: +55 (92) 99442-5760 / 99438-6132 / 99963-9601
E-mail: aquafish.aquafish@yahoo.com.br
www.discus-aquafish.com

LIVRO DE REGISTRO QUARENTENÁRIO

Manaus 19 de outubro de 2023

ENCERRAMENTO DE QUARENTENA

A quarentena foi encerrada conforme formulário SAI009/23 e processo 21010.002269/2023-86, os peixes foram transferidos para a caçapa de transporte e liberados para a saída. A sala de quarentena e os aquários, foram limpos e lavados, e os procedimentos de vazão sanitário foram iniciados. Todos os procedimentos foram realizados com a supervisão do RT.

Adriano Roberto
Médico Veterinário
CRMV-AM:0888

AQUA FISH F01
IMP. E EXP. DE PEIXES LTDA

ENTRADA 17/10/2023

SAÍDA: 19/10/23
19/10/23

Adriano Roberto
Médico Veterinário
CRMV-AM:0888

PROCEDÊNCIA: SÃO GABRIEL

FAMÍLIA: CHARACIDAE

ESPÉCIE: TUCANOICHTHYS TUCANO

QUANTIDADE: 600

MORTALIDADE: _____

ANEXO B – NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA QUARENTENÁRIO
SEGUNDO MAPA

3. CREDENCIAMENTO DE QUARENTENÁRIOS CONFORME IN MPA Nº 4/2015, ATUALIZADA PELA IN MAPA Nº 4/2019.

A Quarentena pode ser exigida em quais casos?

- 1 - Na importação de animais aquáticos vivos para o Brasil; neste caso, o objetivo da quarentena é evitar a entrada em território nacional de enfermidades que possam comprometer a produção nacional de pescado ou a saúde pública.
- 2 - Na exportação de animais aquáticos vivos para outros países; neste caso, a exigência de quarentena parte do país que receberá os animais.
- 3 - No trânsito nacional de animais aquáticos vivos; neste caso o objetivo da quarentena é evitar a circulação de enfermidades que possam comprometer a produção nacional de pescado ou a saúde pública no território nacional, caso haja zonas ou compartimentos com diferentes status sanitários no país.

Os estabelecimentos para realização de quarentena para a importação, exportação e trânsito nacional de animais aquáticos serão credenciados pelo MAPA. Para o credenciamento, os procedimentos devem ser iniciados na Superintendência Federal de Agricultura (SFA) do estado.

3.1 CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS QUARENTENÁRIOS

Para obtenção do credenciamento, os estabelecimentos quarentenários deverão cumprir com as exigências do Capítulo VIII da IN MPA nº 04/2015, atualizada pela IN MAPA nº 4/2019, a ser avaliada pelas SFA/UF em auditoria documental e *in loco*.

Página 5

Procedimento para Credenciamento de Quarentenários de Animais Aquáticos

3.1.2 Auditoria *in loco*

A auditoria *in loco* deverá utilizar o modelo da "Lista de Verificação" constante no Anexo B deste manual.

Caso a equipe de fiscalização identifique não-conformidades durante a auditoria, o responsável legal do estabelecimento deverá apresentar documento com as respectivas medidas corretivas apontadas na análise documental e/ou reapresentar os documentos corrigidos. Não sendo identificadas não conformidades ou corrigidas todas as pendências, a SFA/UF concluirá a análise do processo, emitirá um parecer técnico e o processo SEI será enviado à CTQA para elaboração do documento de credenciamento. Após a assinatura do ofício de credenciamento pelo diretor do DSA, a CTQA atualizará a lista publicada no site do MAPA (<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/saude-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/transito-internacional>).

4. PROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE QUARENTENA

O proprietário da quarentena deverá comunicar, com maior antecedência possível, a previsão de data da chegada dos animais à SFA/UF. Nova comunicação deverá ocorrer quando confirmada a data de chegada e possíveis alterações.

Quando o MAPA for acompanhar as quarentenas, deverá ser utilizado "Termo de Fiscalização" (Anexo C). Quando os procedimentos forem realizados pelo RT do quarentenário, o Anexo C deverá ser encaminhado à SFA/UF em até 7 dias úteis após a finalização da quarentena.

4.1 LOTES DE ANIMAIS QUARENTENADOS

Os diferentes lotes de animais importados deverão ser separados em reservatórios distintos, de forma que seja possível isolamento, desinfecções ou tratamentos, separadamente.

IMPORTANTE:

Será considerado um único lote os animais que, em qualquer momento, compartilharam a água.

As importações que tenham famílias distintas segregadas em embalagens primárias diferentes (saquinho com água e peixes), serão consideradas como lotes distintos. Sendo assim, poderão ocorrer liberações parciais desde que os lotes estejam em reservatórios separados e isolados desde o momento do envio dos peixes.

EXEMPLO:

• Em uma importação cuja caixa contenha 50 saquinhos com 1 animal em cada, existindo ciprinídeos e ciclídeos: podemos considerar como 50 lotes. Se, no quarentenário, for separado os animais em 2 reservatórios (ciclídeos em 1 e ciprinídeos em outro), cada reservatório poderá cumprir o tempo de quarentena separadamente.

O lote importado que tenha mais de uma espécie em uma mesma embalagem primária (saquinho com água e peixes) terá que cumprir o maior tempo previsto de quarentena em função das espécies presentes. Não podendo ter liberações parciais.

EXEMPLO:

• Em uma importação cuja caixa contenha 1 saquinho com 50 animais, incluindo ciprinídeos e ciclídeos: consideraremos 1 lote. A separação no quarentenário das famílias em 2 reservatórios não desobriga o cumprimento do maior tempo de quarentena para ambos.

Na utilização de baterias de aquários, todos os animais serão considerados do mesmo lote, ou seja, não é permitida a liberação parcial dos animais. Por bateria de aquário, entende-se aqueles nos quais ocorra a circulação de água entre diversos aquários sem passar por tratamento.

4.2 PERÍODO DE QUARENTENA

Os períodos mínimos de quarentena serão aqueles estabelecidos nos Requisitos de Importação Gerais (RIG), que podem ser consultados no Sistema de Informação de Requisitos e Certificados da Área Animal (SISREC): (<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisrec/manterDocumento|abrirFormConsultarDocumento.action>).

4.3 RESERVATÓRIOS

Para cada reservatório, deverão estar disponíveis as informações sobre o número do reservatório, procedência, família, espécies, número de indivíduos nele alojados e registro de mortalidade, sempre atualizadas.

Estas informações poderão estar dispostas no próprio reservatório ou em documentação auditável, desde que disponíveis para consulta na área interna do quarentenário.

O reservatório não poderá ser retirado do quarentenário e deverá ser adequado à espécie quarentenada, ao período de quarentena e ao tamanho dos animais. Os reservatórios devem estar separados por distância mínima, de forma a não permitir respingos de água entre ambientes devido à movimentação dos animais.

Os equipamentos e os utensílios utilizados no manejo dos animais deverão ser individuais e identificados para cada reservatório.

4.4 SUSPEITA DE DOENÇA

Em caso de suspeita de doença, o SVO deverá ser imediatamente comunicado para a realização de investigação epidemiológica (em até 24h após a notificação) e adoção das medidas cabíveis. O RT somente poderá utilizar qualquer substância de caráter profilático e terapêutico se autorizado pelo MAPA.

As despesas com remessa de amostras oficiais e testes laboratoriais necessários ao monitoramento de doenças correrão por conta do proprietário, importador ou exportador.

5. REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUTURA

A infraestrutura do estabelecimento quarentenário deverá ser mantida em bom estado de conservação e funcionamento e possuir as seguintes características mínimas:

I - Ser isolada fisicamente de outras instalações. As instalações do quarentenário devem ser de uso exclusivo às atividades de quarentena, sendo proibida outras atividades comerciais, para evitar o fluxo indesejável de pessoas e materiais não correlatos à atividade;

II - Ser equipada de maneira a impedir a entrada de insetos, aves e demais animais, incluindo os domésticos;

III - Ser equipada de modo impedir a entrada de contaminantes ambientais, tais como fumaça, poeira e vapor;

IV - Dispor de área coberta para acomodação dos animais quarentenados.

A IN 4/2015 não definiu um *layout* padrão para a infraestrutura da unidade quarentenária, pois esta varia de acordo com a finalidade da unidade (importação, exportação, trânsito nacional) e com as espécies a serem alocadas.

Mais importante do que a disposição dos equipamentos que farão parte da unidade, **o isolamento físico da quarentena garante a biossegurança da instalação, pois impede a circulação de pessoas, equipamentos e objetos não autorizados no local.**

O isolamento físico também auxilia no controle da entrada de pragas, predadores e até mesmo espécies invasoras; no entanto, devem ser observados procedimentos específicos para este fim, como a instalação de telas nas janelas para impedir a entrada de insetos voadores, a instalação de filtros no encanamento de abastecimento da unidade quarentenária para impedir a entrada de espécies invasoras, a proibição da circulação de animais domésticos no interior da unidade para impedir a entrada de predadores, entre outras.

Ainda que não haja um *layout* mínimo predefinido, o estabelecimento quarentenário deverá ser dividido fisicamente em:

I - ambiente interno: sala de quarentena.

II - ambiente externo: vestiário, sala de administração ou escritório, sala para lavagem de equipamentos de uso não rotineiro e depósito de resíduos sólidos.

As instalações e suas dependências deverão ser identificadas quanto à finalidade e dispostas de forma a propiciar um fluxo lógico dos trabalhos.

A sala de quarentena deverá dispor de manilúvio com produto antisséptico adequado à lavagem de equipamentos de uso diário e das mãos, papel-toalha e lixeiras.

O vestiário deverá dispor de sanitário e armário ou outro dispositivo para a guarda de roupa e pertences pessoais dos funcionários diretamente envolvidos nas atividades do quarentenário.

O piso das instalações, os reservatórios, os equipamentos e os utensílios utilizados no manejo dos animais, bem como os recipientes para descarte de resíduos sólidos deverão ser construídos com materiais resistentes, impermeáveis, de fácil limpeza e higienização, capazes de suportar limpezas e desinfecções frequentes.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE E CONTROLE

IMPORTANTE: Após o término do período de quarentena, todas as instalações deverão ser despovoadas e passar por **vazio sanitário** por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da conclusão dos trabalhos de limpeza e desinfecção.

A limpeza da sala de quarentena deverá compreender no mínimo as seguintes etapas:

- I - remoção da sujeira;
- II - lavagem com substância detergente registrada no órgão competente;
- III - desinfecção com a utilização de produto registrado no órgão competente; e
- IV - secagem.

O estabelecimento quarentenário deverá elaborar protocolo para desinfecção de objetos e utensílios.

O estabelecimento quarentenário deverá ser utilizado exclusivamente para a quarentena de animais, sendo vetada a permanência de animais no estabelecimento após o período de quarentena.

Toda pessoa que trabalha diretamente no quarentenário deverá:

- I - higienizar mãos e braços ao entrar e sair das instalações quarentenárias; e
- II - usar uniforme adequado ao trabalho que deverá ser de uso exclusivo no estabelecimento quarentenário. O uniforme compreende em calça e camisa, ou macacão, e bota impermeável.

Todos os elementos do uniforme deverão ser laváveis ou descartáveis e de uso único.

Os uniformes, quando não descartáveis, deverão ser mantidos limpos e a lavagem deverá ter periodicidade mínima semanal, enquanto houver animais em quarentena. Sendo obrigatória a sua troca após o vazio sanitário de 24h.

O estabelecimento deverá possuir programa próprio de controle de pragas e roedores definido pelo responsável técnico ou contrato com empresa especializada.

7. CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

A circulação de pessoas na área interna do quarentenário deverá ser restrita e os visitantes deverão ser submetidos aos mesmos procedimentos de higienização de mãos e braços e uso de paramentação própria (calça, camisa e bota impermeável).

8. PROCEDIMENTOS E CONTROLE DOS REGISTROS SANITÁRIOS

Toda documentação referente ao trânsito de animais, pessoas e insumos, e demais registros sanitários do quarentenário deverão ser mantidos arquivados, e ficarão à disposição do SVO por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O estabelecimento quarentenário deverá funcionar sob Responsabilidade Técnica de Médico Veterinário, com inscrição no conselho de classe da Unidade Federativa de atuação e registro de sua respectiva ART.

O Responsável Técnico - RT pelo estabelecimento deverá elaborar o protocolo de todos os procedimentos realizados no estabelecimento quarentenário os quais deverão estar impressos e organizados em forma de Manual de Procedimentos Operacionais Padrão - POP.

No caso de quarentena de importação, o responsável técnico pelo estabelecimento deverá assinar Termo de Compromisso no qual declara que somente utilizará substâncias nos lotes importados que exerçam qualquer atividade terapêutica ou profilática após autorização expressa oficialmente emitida pelo MAPA.

No caso de alteração de responsável técnico, o estabelecimento ficará obrigado a encaminhar nova ART e novo Termo de Compromisso do atual RT ao MAPA no prazo não superior a 15 (quinze) dias após a alteração, sob pena de suspensão do credenciamento do estabelecimento de quarentena.

O RT poderá ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa por qualquer inobservância ou dano que resultar do não cumprimento da responsabilidade técnica prevista na presente Instrução Normativa.

Na aplicação das sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida ou da não conformidade observada, os danos que delas provierem, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes, observados o contraditório e a ampla defesa.

10. RESÍDUOS

Os **resíduos orgânicos** deverão ser armazenados antes da sua eliminação pelo estabelecimento em local que impeça a presença de pragas e de maneira a evitar a contaminação da água potável e dos equipamentos da unidade quarentenária.

O local de armazenamento de resíduos orgânicos deverá ter capacidade suficiente para atender adequadamente a quantidade de resíduos sólidos gerados pelo estabelecimento quarentenário em condição de lotação máxima de animais, caso seja necessária a destruição de todos os animais simultaneamente.

O **material inorgânico** deverá ser desinfetado e descartado de forma apropriada, com a utilização de produto desinfetante registrado no órgão competente.

O **efluente** deverá ser despejado diretamente na rede de esgoto com tratamento, em fossas sépticas, em solos que não atinjam o lençol freático ou ser previamente submetido a um dos seguintes tratamentos antes de receber outra destinação, observada a legislação ambiental vigente:

- I - cloração;
- II - ozonização;
- III - irradiação por luz ultra-violeta; ou
- IV - outro previamente aprovado pelo MAPA.

Figura 1: Exemplo de sistema de tratamento de efluentes por cloração.

11. SANÇÕES

No caso de realização de obras, paralisação temporária das atividades, férias coletivas, ou ocorrência de situações supervenientes de caso fortuito ou de força maior nos estabelecimentos quarentenários, o MAPA deverá ser imediatamente notificado

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded

Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil